

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
INSTITUTO DE FILOSOFIA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA**

CECÍLIA LEMES SILVA

**INTELIGÊNCIA, INTUIÇÃO E BOM SENSO: CONSIDERAÇÕES SOBRE A
EDUCAÇÃO NA FILOSOFIA DE HENRI BERGSON**

**UBERLÂNDIA
2024**

CECÍLIA LEMES SILVA

**INTELIGÊNCIA, INTUIÇÃO E BOM SENSO: CONSIDERAÇÕES SOBRE A
EDUCAÇÃO NA FILOSOFIA DE HENRI BERGSON**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Filosofia do Instituto de Filosofia da Universidade Federal de Uberlândia como componente curricular obrigatório para a obtenção do título de licenciada em Filosofia.

Orientador: Prof. Dr. Fábio Coelho da Silva

UBERLÂNDIA

2024

**INTELIGENCIA, INTUIÇÃO E BOM SENSO: CONSIDERAÇÕES SOBRE A
EDUCAÇÃO NA FILOSOFIA DE HENRI BERGSON**

Trabalho de Conclusão de Curso aprovado para
a obtenção do título de licenciada em Filosofia
da Universidade Federal de Uberlândia pela
banca examinadora formada por:

Uberlândia, 18 de novembro de 2024.

Prof. Dr. Fábio Coelho da Silva – UFU

Prof. Dr. Igor Silva Alves – UFU

Me. Ciro Amaro Fernandes Nascimento – UFU

Agradecimentos

Aos professores que tive ao longo de minha vida, cujas experiências despertaram meu interesse pelo campo da educação. No decorrer da minha graduação, destaco dois deles: o Prof. Dr. Sertório de Amorim e Silva Neto, que me orientou logo no começo do curso, em minha iniciação científica; e o Prof. Dr. Fábio Coelho da Silva, que, com grande paciência e persistência, me orientou neste trabalho. Para além do conhecimento, vocês foram o apoio, a inspiração e o impulso necessário em momentos desafiadores desta caminhada acadêmica.

À minha família por me dotar da coragem para seguir os meus sonhos e por prover tudo o que precisei para realizá-los, e, especialmente, ao meu irmão, cujo simples existir dá propósito a essa e todas as outras coisas que eu faço. Este trabalho e meus futuros passos são frutos do incentivo e do cuidado de vocês.

Resumo

Este trabalho examina as contribuições do filósofo Henri Bergson para o campo educacional, enfatizando a importância de um ensino que integre inteligência, intuição e bom senso. A partir da análise das obras *A evolução criadora*, *O pensamento e o movente* e do discurso *O bom senso e os estudos clássico*, examina as limitações da inteligência humana, associada a uma abordagem prática e analítica, e argumenta que a intuição, como uma compreensão imediata da realidade, é essencial para superar tais limitações. Na perspectiva bergsoniana, a inteligência é adequada para lidar com a matéria inerte, caracterizando-se pela manipulação e categorização do inorgânico. Contudo, ela falha em apreender a essência da vida, que se caracteriza como contínua transformação. Este trabalho discute ainda o papel do bom senso como mediador entre a inteligência e a intuição, destacando-o como uma forma prática de discernimento orientada para a vida cotidiana. No discurso de Bergson, o bom senso é descrito como uma atenção vital que permite aos indivíduos equilibrar suas ações de forma criativa e consciente, ajustando-se tanto às exigências práticas quanto aos valores morais, como o princípio da justiça. Em sua conclusão, é proposto que uma educação que pretende ser “coextensiva à vida” deve transcender a instrução técnica e científica, integrando métodos que cultivem a intuição e o bom senso, contribuindo, assim, para uma formação humana mais ampla e conectada à experiência vital.

Palavras-chave: Bergson, educação, inteligência, intuição, bom senso.

Abstract

This paper examines the contributions of philosopher Henri Bergson to the education field, emphasizing the importance of teaching that integrates intelligence, intuition, and good sense. Based on the analysis of the works *Creative Evolution*, *The Creative Mind*, and the discourse *Good sense and classical studies*, it examines the limitations of human intelligence, associated with a practical and analytical approach, and argues that intuition, as an immediate understanding of reality, is essential to overcome such limitations. From the Bergsonian perspective, intelligence is suitable for dealing with inert matter, characterized by the manipulation and categorization of the inorganic. However, it fails to grasp the essence of life, which is characterized as continuous transformation. This paper also discusses the role of good sense as a mediator between intelligence and intuition, highlighting it as a practical form of discernment oriented towards everyday life. In Bergson's discourse, good sense is described as a vital attention that allows individuals to balance their actions in a creative and conscious way, adjusting to both practical demands and moral values, such as the principle of justice. In its conclusion, it is proposed that an education that aims to be "coextensive with life" must transcend technical and scientific instruction, integrating methods that cultivate intuition and good sense, thus contributing to a broader human education that is connected to life experience.

Keywords: Bergson, education, intelligence, intuition, good sense.

Sumário

Introdução	8
Primeiro capítulo: Inteligência e condição humana em <i>A evolução criadora</i>	10
Segundo capítulo: A intuição como potencialidade complementar de formação humana	21
Terceiro capítulo: As dimensões práticas e morais colocadas pelo bom senso	31
Considerações finais	40
Referências	43

Introdução

O presente trabalho analisa a questão da produção do conhecimento e de suas implicações educacionais nas obras de Henri Bergson, propondo a seguinte reflexão “como seria uma educação voltada para o desenvolvimento da ‘consciência coextensiva à vida’ (BERGSON, 2010, p. 11)?”. Sob o ponto de vista do desenvolvimento humano e de suas faculdades, em especial a inteligência e a intuição, o autor indica direções para um ensino integral que aproxima o homem da realidade e da ação refletida, percorrendo temas como superação da condição humana, liberdade, compreensão da duração, atenção à vida e bom senso.

A partir de *A evolução criadora*, discorre-se sobre a faculdade da inteligência e suas limitações em conhecer a realidade, uma vez que ela se associa à matéria e aos modos de agir sobre o mundo, reduzindo-se apenas ao descontínuo, ao imóvel, e tratando mecânica e representativamente todas as coisas. Na mesma obra, é posta a necessidade da dilatação da consciência e da condição humana, o que implica um contato imediato com a realidade e a superação dos quadros fixos da inteligência.

Complementar à inteligência, a intuição será explorada no capítulo seguinte, fundamentado a partir das discussões de *O pensamento e o movente*. Ela surge como uma capacidade de percepção direta, uma maneira de conhecer que se distancia dos esquemas e das estruturas conceituais e se envolve simpática e imediatamente com o objeto de estudo. Essa faculdade de conhecimento, que eleva a compreensão da vida ao nível de uma “metafísica do real”, abre caminho para uma compreensão ampliada, atenta à duração e ao movimento criativo. Enquanto a inteligência nos dota da potência de agir e das ferramentas para dominar a matéria (fabricação), a intuição nos leva a uma espécie de contato com o fluxo vital.

Por fim, tomando como referência a análise do discurso *O bom senso e os estudos clássicos*, considera-se a temática do bom senso e suas implicações no campo da educação. Posto como uma espécie de mediador entre inteligência e intuição, ele não é simplesmente uma disposição prática para o cotidiano, mas um ajuste da atenção que se orienta no sentido da vida. Diferentemente da análise rígida da inteligência e do idealismo abstrato da intuição, o bom senso é caracterizado pela capacidade da deliberação e do discernimento, um tipo de

inteligência prática que se fundamenta na experiência e na compreensão direta da realidade.

É entendendo, portanto, que essas noções fundamentais – inteligência, intuição e bom senso – precisam ser cuidadosamente cultivadas e equilibradas, que Bergson defende uma formação que vá além da simples instrução técnica e científica, que, embora muito necessária, pode conduzir o estudante a uma visão mecanicista e fragmentada da realidade. Ele argumenta que a educação deve, sim, desenvolver a inteligência, mas também deve oferecer espaço para a intuição e o bom senso, de modo que o aprendizado não se reduza à acumulação de conhecimentos livrescos, mas se converta em um processo criativo e pessoal de experimentação. Em suma, a partir da exploração do vínculo entre inteligência, intuição e bom senso, e refletindo sobre as maneiras pelas quais esses elementos podem ser integrados para uma formação mais completa e profunda do homem, assume-se que Bergson concebe uma “educação do bom senso”, educação esta que seja coextensiva à vida.

Primeiro capítulo: Inteligência e condição humana em *A evolução criadora*

Na primeira parte deste trabalho, debruçar-me-ei na investigação bergsoniana acerca da condição humana, especialmente sobre a caracterização da inteligência. Para isso, tomar-se-á como referencial teórico o segundo capítulo de *A evolução criadora*, obra essa que uniu “[...] teoria do conhecimento e teoria da vida, explicitando como a evolução da vida acontece de modo intimamente relacionado à evolução das formas de conhecimento na natureza – torpor, instinto, inteligência e intuição” (Pinto, 2015, p. 236). Especialmente nesse capítulo, Bergson (2010, p. 13-14) se dedicará a “reconstruir as grandes linhas da evolução que a vida percorreu” para que se possa pensar a inteligência em sua origem e destinação vital.

No início deste segundo capítulo, Bergson explicita o que entende por “grandes linhas da evolução que a vida percorreu”. Segundo ele, a evolução da vida se assemelha ao estilhaçar de uma granada que se arrebenta – sem uma direção e sem uma trajetória única capaz de ser prevista – em fragmentos destinados a se arrebentarem e a produzirem outros fragmentos igualmente destinados a se arrebentarem e assim sucessivamente. Esse estilhaçar, no caso da granada, se explica pela existência de duas forças concomitantes em sentidos opostos: a resistência que o metal impõe e a força explosiva da pólvora que se encerra. Esclarecendo essa imagem, o mesmo se poderia dizer em relação à fragmentação da vida em espécies: nela há uma resistência imposta pelo limite de expansão da matéria organizada e a força explosiva que a vida contém em si própria. Na intenção de sustentar essa analogia, Bergson diz que, para verificá-la, basta olhar para nossa própria vida, nossa própria pessoa. Quando criança, ela reúne personalidades diversas, indecisas e incompatíveis entre si, ora está disposta a fazer uma atividade, ora se recusa a fazê-la; gosta de uma determinada comida e, vez ou outra, não gosta mais; quer ser astronauta e, ao mesmo tempo, artista. Essas personalidades são capazes de se manterem fundidas apenas porque se encontravam em um estado nascente, mas, com o crescimento e como cada um de nós só pode viver uma única vida, foi necessário que fizéssemos uma escolha. Nossa vida individual está repleta de destroços de tudo aquilo que começávamos a ser e tudo aquilo que poderíamos ter sido. No caso da vida geral das espécies, a natureza dispõe de inúmeras vidas e não é

necessário que sejam por ela feitas escolhas. Ela conserva as tendências, ainda que diversas e incompatíveis, e, com o crescimento, faz delas diversas direções em que espécies distintas evoluem separadamente. “Vida” refere-se, portanto, a um princípio que age sobre a matéria bruta (Bergson, 2005, p. 105), isto é, a tendências que se manifestam por meio da evolução das espécies, a um ímpeto interior¹ que impulsiona os organismos a formas cada vez mais diversas e complexas. (Bergson, 2005, p. 197; Worms, 2000, p. 34).

Um estudo do movimento evolutivo discerne, assim, as direções divergentes da granada-vida, compreende “a natureza das tendências dissociadas” (Bergson, 2010, p. 118) da vida no planeta. Não vê apenas uma série de adaptações às circunstâncias acidentais, tal como sugere teorias mecanicistas. Compreender as adaptações permitiria entender a sinuosidade do movimento evolutivo, mas não as direções gerais do movimento ou a causa profunda desse movimento. Mesmo diante das circunstâncias impostas que fazem com que as adaptações ocorram, a evolução continua inventiva e imprevisível. O estudo do movimento evolutivo também não se trata da definição de um plano dado antecipadamente, de uma razão de ser de cada espécie, de suas funções ou de seu destino, como propõe o finalismo. A evolução é uma criação que se renova incessantemente, procurando ir além de si própria, como se estivesse sempre inadequada à obra que tende a produzir, à mercê da materialidade que teve de assumir (Bergson, 2010, p. 145); é uma criação que se cria simultaneamente e que cria não somente as formas de vida como também as ideias que permitem compreendê-la, portanto, não há na evolução nada o que se realizar para satisfazer um determinado fim ou para seguir alguma orientação coordenada.

Desse movimento evolutivo, a Bergson e a este trabalho interessa a direção que nos conduz ao homem e a sua inteligência e como esta direção se relaciona com a dos reinos animal e vegetal. Segue-se a recomendação do autor ao destacar que a definição desses reinos e dessa espécie não se encontra, na evolução da vida, tão bem delimitada e nítida, isto é, as características que definem os vegetais, os animais e os homens não são bem delimitados como se fossem marcadas pela exatidão. Em outras palavras, as propriedades de um

¹ “Elán originel” na versão original.

grupo não “se prestam a definições rígidas; são tendências, e não coisas feitas” (Bergson, 2010, p. 154). Definições, como são postas aqui uma em comparação a outra, fracassam em alguns de seus critérios. Não existe, a exemplo, uma propriedade sequer que seja exclusiva de um reino e não tenha sido encontrado em outro, em maior ou em menor grau². Ainda assim, reconhecendo a importância que pode ter essa demarcação para entender o que os vegetais, os animais e os homens têm de características marcantes no processo vital, Bergson aponta alguns aspectos dessas direções evolutivas. Os vegetais absorvem energia do sol e são capazes de assimilar do ar, da água e da terra os nutrientes necessários à sua manutenção, fabricando substâncias orgânicas (como glicose e amônia) a partir de substâncias minerais (como dióxido de carbono, íons de carbonato ou bicarbonato, ureia, nitrato...). Essa aptidão assimiladora dispensa-os de se moverem para ir atrás de nutrientes, o que gera fixidez ou, ao menos, menor variedade de movimentos. A ausência de movimentos consideráveis faz com que haja menor desenvolvimento do sistema sensorio motor, menos excitações e, conseqüentemente, mínima atividade consciente. Por isso, ao reino vegetal é atribuído o *torpor vegetativo*. Em relação aos animais, sua tendência evolutiva não os levaram a assimilar diretamente do meio os nutrientes que necessitam, mas a buscá-los em organismos que já fixaram esses nutrientes. Conseqüentemente, necessitam andar em busca de alimento e, assim, evoluíram no sentido da atividade motora. Conforme a progressão dessa direção evolutiva, os animais desenvolveram, cada vez mais, o sistema nervoso a um alto grau de precisão – dado a variedade de seus movimentos –, a um alto grau de intensidade dos sentidos e, por fim, a uma atividade consciente de maior clareza quando comparada à vegetal. A essa faculdade, deu-se o nome de *instinto*. Nos seres humanos, pode-se encontrar o mais completo desenvolvimento sensorio-motor, sobretudo quando observa-se a mão, capaz de desenvolver qualquer atividade, e que permitiu maior aptidão para que essa espécie se desenvolvesse nos mais diversos meios, enfrentando maior

² “Não existe manifestação da vida que não contenha, em estado rudimentar, latente, ou virtual, os caracteres essenciais da maior parte das outras manifestações. A diferença está nas proporções. Mas essa diferença de proporção bastará para definir o grupo em que se encontra, quando se possa estabelecer que não é acidental, e que ele, à medida que evoluía, tendia cada vez mais para *acentuar* esses caracteres particulares. Em outras palavras, *o grupo não se definirá pela posse de certos caracteres, mas pela sua tendência para os acentuar*” (Bergson, 2010, p. 123-124, grifos do autor)

variedade possível de obstáculos. O que distingue, portanto, biologicamente os seres humanos dos demais animais está relacionado à motricidade e ao desenvolvimento de uma atividade consciente divergente e mais aperfeiçoada: a *inteligência*.

Torpor, instinto e inteligência são três diferentes modos de ação da vida sobre a matéria e três diferentes modos de conhecimento, isto é, de apreensão do mundo. Esses três elementos coincidem no impulso vital e se dissociam conforme a evolução dos reinos e as tendências aos quais se dirigem, seguindo aquilo que, segundo as determinações de sua natureza, lhes pareça mais cômodo. Assim, sem desconsiderar sua origem comum, as espécies que classificamos como plantas tendem a agir e apreender por meio do torpor; como animais, do instinto; e como homens, da inteligência.

Tratando-se especificamente dos animais e dos seres humanos, instinto e inteligência correspondem a duas soluções divergentes de único problema: o da sobrevivência (Bergson, 2010, p.161)³. “Sucedâneo do instinto animal”, a inteligência humana serve “para que pautemos a nossa conduta do melhor modo possível para a nossa conservação” (Silva, 1973, p. 134), tendo naturalmente em vista o sucesso evolutivo.

Na ordem da existência humana, considera de maneira análoga à das outras espécies, o que conta em primeiro lugar é *viver*, sobreviver. O animal tem para isto os meios definitivos de que a natureza o dotou, seus instintos; o homem tem a inteligência, que difere do instinto por não ser fixa, por poder variar tanto os objetivos como a forma de alcançá-los. (Silva, 1973, p. 134, grifo do autor).

A partir da caracterização do instinto e da inteligência faz-se capaz de estabelecer outra distinção entre os homens e os demais animais, cuja ênfase, tratada por Silva como “não ser fixa” e “por poder variar tanto os objetivos como

³ É importante destacar que Bergson não defende uma hierarquia inflexível entre as espécies, cujo patamar mais elevado seria ocupado pelo ser humano. Na verdade, a obra *A evolução criadora* é uma crítica contundente a esse tipo de interpretação da vida, como se pode observar nos seguintes trechos: “Não existe um sinal único e simples pelo qual se possa reconhecer que uma espécie se acha mais adiantada do que outra na mesma linha evolutiva” (Bergson, 2010, p. 151). “O erro capital que, transmitido desde Aristóteles, viciou a maior parte das filosofias da natureza foi ver na vida vegetativa, na vida instintiva e na vida racional três graus sucessivos do desenvolvimento de uma única tendência, quando são três direções divergentes de uma atividade que se cindiu ao crescer. A diferença entre elas não é uma diferença de intensidade, nem, mais genericamente, de grau – é uma diferença de natureza” (Bergson, 2010, p. 153). Bergson explora a ideia de que cada ser vivo representa uma tentativa diferente de resolver os desafios da sobrevivência. Não se apresentando como superiores ou inferiores umas às outras, são expressões diversas de um mesmo impulso vital.

a forma de alcançá-los”, é a fabricação. Bergson sugere o aparecimento do homem na Terra a partir do primeiro utensílio fabricado, isto é, da invenção mecânica de alguma ferramenta. Seja esse utensílio qual for, estando diante dele, não negamos que estamos diante da inteligência humana.

Se, para definir a nossa espécie, nos ativéssemos estritamente ao que a história e a pré-história nos apresentam como característica permanente do homem e da inteligência, talvez não disséssemos *Homo sapiens*, mas *Homo faber*. [...] *A inteligência considerada naquilo que parece ser a sua atividade originária, é a faculdade de fabricar objetos artificiais, especialmente utensílios fabricantes de utensílios, e de lhes variar indefinidamente a fabricação* (Bergson, 2010, p.157, grifos do autor).

No entanto, não seriam os animais desprovidos de inteligência também capazes de fabricar, tal como os pássaros fabricam seu ninho? Como isso é um critério para diferenciar evolutivamente os homens de outros animais? Na verdade, Bergson insiste sobre distinção entre instinto e inteligência, lembrando que, devido à origem comum, ocorre, por vezes, a manifestação de certo intercâmbio entre essas formas de consciência dos seres vivos. No caso dos animais, aquilo que é apropriado a suas criações se encontra ao seu alcance, ou seja, faz parte de seu corpo e, se utilizando do instinto, e não da inteligência, sem mediações ou hesitações se serve dele. Além disso, o instinto, quando considerado em sua forma mais isolada, utiliza e constrói instrumentos organizados e naturalmente determinados. Por essa razão é especializado e quase invariável, visto que a sua modificação implicaria em uma modificação da espécie e da natureza. Pode-se dar a um pássaro vários galhos que eles lhe servirão unicamente durante a primavera para construir um ninho ou um abrigo com o auxílio de seu bico. O mesmo pássaro nunca se utilizará dos galhos para fabricar uma fogueira – ainda que os instrumentos necessários para fabricação de uma fogueira sejam iguais aos do ninho – ou nunca ousará a construir uma cesta, pensando que na próxima temporada facilitaria o recolhimento de seus próprios galhos. Nessa ocasião, o instinto do pássaro o limita a construir ninhos. Segundo Bergson (2010, p. 158), é difícil na vida concreta demarcar o que é do instinto e o que é atividade da própria natureza enquanto organizadora da matéria viva, porque o instinto se apresenta como o prolongamento ou o acabamento do próprio trabalho de organização na natureza daquele ser.

De outro modo, diante de uma determinada necessidade humana, a inteligência não se limita a construir a partir daquilo que o homem dispõe naturalmente. Ela fabrica a partir da matéria não organizada um objeto que, por consequência, será imperfeito, mas capaz de atender um carecimento de maneira diversa. Pensando sob o ponto de vista fisiológico, o homem possui poucos elementos para se defender de outros animais, por exemplo. Não possui músculos suficientemente fortes ou garras para atacar, nem cascos ou carapaças para se defender. Diante da dificuldade de enfrentar outros animais, o ser humano foi capaz de construir, por exemplo, armas diversas, podendo essas serem atiradeiras, zarabatanas, arcos e flechas, balestras, espingardas, carabinas, rifles, etc. – isso sem falar de suas especificações, estendendo as possibilidades infinitamente. Diante dessa necessidade, não somente fabricou armas de defesa, mas máquinas capazes de fabricar armas de defesa, mostrando sua máxima potencialidade ao fabricar máquinas de fabricar. A inteligência desafia as determinações impostas à natureza da espécie. Reage à própria natureza do ser que o fabricou, como se prolongasse, com um produto artificial, o organismo do animal. Impele a ação desse a um campo de infinitas possibilidades.

O movimento evolutivo da vida pôde, então, desenvolver-se em duas direções segundo dois modos de agir sobre a matéria: imediatamente, construindo um objeto organizado (orgânico) a partir de outro organizado e que, no entanto, é especializado, invariável e tem um efeito limitado; e mediatamente, fabricando um objeto imperfeito a partir da matéria não organizada e capaz atingir variações incontáveis e alcances imensuráveis. Vale insistir que o instinto e a inteligência se divergiram cada vez mais na medida em que se desenvolveram, mas não se separaram inteiramente um do outro. O mais perfeito instinto do inseto é acompanhado por alguns vislumbres de inteligência. Quando as abelhas, excepcionalmente, fazem ninho ao ar livre, inventam novos dispositivos inteligentes para se adaptarem a essas novas condições. De modo semelhante, para que fosse possível à inteligência amoldar a matéria bruta, foi necessário um maior grau de organização adquirida a partir do instinto, ou seja, foi necessário antes o instinto para que a inteligência pudesse suplantá-lo (Bergson, 2010, p. 160-161).

As diferenças, no entanto, não residem apenas na fabricação e na consequente variação que essa permite ao modo de ação dos seres vivos sobre

a matéria. Mais precisamente, diferenciam-se também ao implicarem dois tipos de conhecimento diversos. A inteligência incide no conhecimento das relações; e o instinto, do conteúdo. Segundo a tradição filosófica, isto equivaleria a dizer que o instinto é capaz de conhecer a matéria, aquilo que é apreendido pelas faculdades de percepção; enquanto à inteligência interessa a forma, o conjunto de relações que se estabelecem entre essas matérias na intenção de construir um conhecimento sistemático.

A criança que acaba de nascer não conhece objetos determinados, nem uma propriedade determinada de nenhum objeto: mas, no dia em que diante dela uma propriedade for aplicada a um objeto, um epíteto a um substantivo, compreenderá imediatamente o que isso quer dizer. Portanto, a relação do atributo ao sujeito é por ela apreendida naturalmente. [...] A inteligência faz, pois, naturalmente uso das relações de equivalência a equivalência, de conteúdo a continente, de causa a efeito etc., implícitas em qualquer frase onde há um sujeito, um atributo, um verbo expresso ou subentendido. (Bergson, 2010, p. 166).

Desse segundo ponto de vista, que é do conhecimento e não mais da ação – ainda que conhecimento e ação sejam aqui dois aspectos de uma única faculdade – a evolução da vida novamente se divide em instinto e inteligência. O instinto, posto na ação como a faculdade que se utiliza de instrumentos naturais organizados, envolve o conhecimento inato e, desse modo, imediato desse objeto que faz parte da própria natureza do animal. É um conhecimento apenas implícito, isto é, exterioriza-se em atos precisos sem interiorizar-se em consciência, sem que seja necessário que, em algum momento, tenha sido apreendido, planejado ou premeditado para a execução. A inteligência, sendo ela no âmbito da ação orientada para a fabricação a partir de instrumentos desorganizados, isto é, artificiais, necessita destrinchar o meio até encontrar alguma solução às dificuldades que lhe são impostas. Ela procura o que melhor se insere para atender a uma demanda. Incide sobre as relações entre a situação dada e os meios a se utilizar. O que ela tem de inato é, assim, a tendência para estabelecer relações. A natureza não ofereceu ao homem o conhecimento inato de algum objeto, mas apenas o dotou da capacidade de que “se as condições forem tais, tal será a implicação” (Bergson, 2010, p. 168). Por consequência, assim como a ação do instinto tem efeito limitado, seu conhecimento da matéria também é limitado à natureza de sua espécie. Vive como que em um automatismo natural que apenas o faz efetuar a ação solicitada pelo momento. Um conhecimento

formal tal como é a inteligência, de maneira contrária, não se limita ao que é útil àquele momento e, embora tenha surgido no mundo tendo em vista a utilidade prática, tem o potencial de ultrapassar a si próprio (Bergson, 2010, p. 170). “Uma forma, precisamente por ser vazia, pode ser sucessivamente cheia, conforme se queira, por um número indefinido de coisas, mesmo por aquelas que não servem para nada” (Bergson, 2010, p. 170). Desse modo, tal como a ação da inteligência é capaz de se dar em possibilidades infinitas, seu conhecimento também se estende a objetos infinitamente variados.

Posto este panorama vinculado ao processo evolutivo, já é possível reconhecer as diferenças que a inteligência apresentou diante de outras faculdades. Esclareceremos, então, com mais precisão a natureza das relações que a inteligência estabelece, evidenciando importantes características que Bergson, ainda neste segundo capítulo de *A evolução criadora*, destaca a respeito dessa faculdade humana: (i) a inteligência tem como principal objeto o sólido inorganizado (Bergson, 2010, p. 172); (ii) a inteligência tem representação clara apenas do descontínuo (Bergson, 2010, p. 173); (iii) a inteligência tem representação clara apenas da imobilidade (Bergson, 2010, p. 175); (iv) a inteligência é caracterizada pela capacidade indefinida de decompor e recompor (Bergson, 2010, p. 176) e; (v) a inteligência é caracterizada pela incompreensão da vida (Bergson, 2010, p. 185).

A primeira característica da inteligência decorre da natureza de sua ação. Tendo como primeiro objetivo a fabricação, a inteligência opera exclusivamente sobre a matéria bruta. Mesmo diante de materiais orgânicos, trata-os como objetos inertes, pois a ela só interessa os aspectos dos objetos que lhe servem à prática. Da matéria, de modo geral, retém apenas o sólido, deixando escapar o que há de propriamente vital no vivo. Portanto, diz-se que a inteligência tem como principal objeto o sólido inorganizado (ou inorgânico).

O sólido inorganizado tem como uma de suas principais propriedades ser extenso, isto é, consistente de muitas partículas, de muitas partes de matéria, configurando-se, então, em um conjunto complexo, em oposição àqueles elementos que consideramos simples. Essa propriedade faz com que todo sólido possa ser divisível em partes e é exatamente essa operação que se dá entre a inteligência e a matéria. Um objeto só existe sobre uma continuidade de sua extensão material, mas essa continuidade se reduz à inteligência; a matéria

parecer permiti-la escolher o modo de descontinuidade que se busca nela. A inteligência divide, então, a matéria em partes arbitrariamente recortadas, sendo cada uma dessas partes passível, ainda, de ser dividida em outras partes mais, indefinidamente. Quando interessa a essa faculdade representar a continuidade da extensão material, ainda assim, representa-a como a união de partes separadas justapostas. É o modo de descontinuidade recortado pela inteligência que nos parece ser efetivamente real e que fixa nossa atenção. A inteligência, então, só tende a ter uma representação clara do descontínuo.

O movimento é a própria realidade, tudo que há está sujeito a ele, é passível à mudança, e a imobilidade é sempre aparente ou relativa. Mas a inteligência tem uma conduta diferente com os objetos inorganizados: ela parte da imobilidade, retirando das coisas a mobilidade, a mudança, apresentando uma reconstituição artificial, parcial. A inteligência, tomada como exemplo a partir do que se pode observar nas ciências – principalmente na mecânica –, apreende não o progresso que é o próprio movimento, mas as suas posições isoladas; apreende vários estados em que o objeto se posicionou ao longo de sua trajetória, mas nunca a trajetória como um todo. Quando pretende ter a representação do movimento, reconstrói-o pela justaposição de imobilidades, uma recomposição artificial da mudança, sem mesmo ter a pretensão de reconstruí-lo tal como é, porque a ela lhe interessa apenas seu equivalente prático. O estável e o limitável são aquilo que a inteligência adere, uma vez que ela tem representação clara apenas da imobilidade.

Além disso, fabricar consiste em moldar uma matéria na forma de um objeto. Por isso, à inteligência importa que a forma atual das coisas – até mesmo das que são naturais – seja considerada como artificial e provisória, ou seja, só um estágio inicial a ser moldável conforme seus critérios pragmáticos, e que nosso pensamento faça desaparecer do objeto os atributos que revelam sua estrutura interna na intenção de que se tenha uma matéria indiferente à sua forma. A inteligência é caracterizada pelas capacidades de decompor e de recompor a matéria, projetando em blocos o esquema de suas ações possíveis sobre as coisas.

Em suma, todas as tendências da inteligência propendem-se a vislumbrar a matéria como um instrumento que permite a ação.

A inteligência, também ela, como todas as coisas, forma-se gradativamente ao longo de toda a evolução da natureza: tem, ela também, uma história. E tal história, conforme o que já destacamos, para Bergson, tece-se na associação íntima com a matéria e relativamente “às necessidades da ação” (E.C., p. 624). Com efeito, a inteligência desenvolve a tendência de estabelecer relações entre a matéria e o que é necessário para a transformar e utilizar. (Pinto, 2010, p.120)

Se agir sobre a matéria é um ponto fundamental da história vital, então o aspecto da vida acessível à inteligência é a percepção de um objeto divisível e descontínuo. Quanto mais as ciências positivas progredirem, mais evidente se torna a inclinação de classificar elementos dissociadamente, distintos e exteriores uns aos outros, considerados de modo independente, e que, quando muito, se justapõem para formar artificialmente um todo vivo. Da mesma forma que se separa o espaço, ocorre também a divisão do tempo. A inteligência não pensa na evolução, isto é, na continuidade da mudança. Ela tem a representação do tempo como uma série de estados (Bergson, 2010, p. 181-182). Está familiarizada com o descontínuo, o imóvel, o morto, “trata mecanicamente todas as coisas” (Bergson, 2010, p. 185), por conseguinte, é caracterizada pela incompreensão da vida, porque deixa escapar seu aspecto essencial: o movimento contínuo e incessante de criação expresso em elementos coexistentes intimamente interligados.

Não seria possível à inteligência, sem abandonar seu movimento natural, pensar a verdadeira continuidade, a mobilidade real, a compenetração recíproca; enfim, a vida. Esta só poderia ser pensada por uma inteligência que abrisse mão de atribuir, a todas as coisas, causas já conhecidas; de exprimir em termos puros do entendimento, tudo aquilo que se apresenta; de almejar previsões exatas; de reduzir ao puro mecanismo; de recompor indefinidamente todos os elementos. No campo da ação, da matéria sólida e inorganizada, e das ciências cabem esses procedimentos citados, mas os mesmos não são capazes de acessar ao domínio próprio da vida. Para isso, a inteligência necessitaria ser desenvolvida, corrigida e, unindo à sua tendência oposta, ampliada em direção a um potencial simpático que a intuição tem pelo movimento criativo da vida que impulsiona todas as coisas.

A inteligência, por intermédio da ciência, que é sua obra, cada vez nos dará mais completamente o segredo das operações físicas: mas, da vida, só nos dá, e não pretende aliás outra coisa, uma tradução da inercia. Rodeia-a, tomando, de fora, o maior número possível de imagens desse objeto que chama a si, em vez de nele penetrar. Mas é

ao próprio interior da vida que nos conduziria a *intuição*, isto é, o instinto tornado desinteressado, consciente de si próprio, capaz de refletir sobre o seu objeto e de o alargar indefinidamente. (Bergson, 2010, p. 196-197, grifo do autor)

É o que Bergson apresenta como superação da condição humana⁴, isto é, a “dilatação da nossa consciência” (Bergson, 2010, p. 198) por meio da inversão do trabalho natural da inteligência. A condição humana pode ser superada à medida que a intuição é “instinto tornado desinteressado”, “consciente de si próprio”, comunicação simpática com a própria vida, permitindo ao indivíduo uma conexão direta e profunda com o próprio ímpeto interior, com impulso criativo e constante que permeia a existência. Isso implica uma transformação do próprio modo de ser e de perceber, no qual o homem não está mais limitado a uma forma de conhecimento prática, às representações parciais e utilitárias da inteligência, mas pode experimentar a vida em sua totalidade, como um processo criativo e evolutivo.

⁴ A vida “[...] em sua evolução, a uma só vez engendra e supera nossa forma habitual de conhecimento, a saber, a inteligência que define a humanidade” (Worms, 2010, p. 184).

Segundo capítulo: A intuição como potencialidade complementar da formação humana

Atribuindo à inteligência a especialização na matéria e nas formas de agir sobre ela, Henri Bergson reconhece a incapacidade dessa faculdade em conhecer a vida e a realidade em si mesma. Para além da incompreensão da vida em sua totalidade, a inteligência é marcada ainda pela dificuldade quanto à compreensão do próprio indivíduo⁵. É mais difícil avançar no conhecimento de si – sobretudo do eu interior – do que no conhecimento do mundo físico e exterior, quando a inteligência segue sua tendência habitual. O esforço de apreender aquilo que está exterior a nós é natural e, sendo assim, há certa facilidade, enquanto conhecer nossa consciência parece requerer mais atenção. “Somos interiores a nós mesmos, e nossa personalidade é aquilo que deveríamos conhecer melhor. Nada disso: nosso espírito, aqui, está como que no estrangeiro, ao passo que a matéria lhe é familiar e que, nela, ele se sente em casa” (Bergson, 2006, p. 44). Por estarmos aprisionados a um exercício superficial do eu, não conseguimos exercer plenamente a liberdade, isto é, a pura espontaneidade por meio de ações que manifestem a personalidade, sentimentos e ideias particulares. Isso acontece porque a efetivação ampla da liberdade não traz vantagem prática, nem a nós nem à vida social (Pinto, 2020, p. 106). É necessário que caminhemos no esforço oposto a nossa tendência natural para conseguirmos atingir tal liberdade, conforme a perspectiva bergsoniana. Quando aprofundamos na compreensão da nossa própria consciência, especialmente por meio da intuição, conseguimos compreender o fluxo contínuo e indivisível do tempo vivido, que é a duração. Ao compreender nossa própria duração e manifestar a liberdade interna, compreendemos também que a vida não é uma série de eventos desconexos, mas um fluxo contínuo de criação que permeia tudo. Esse entendimento permite transcender a visão mecânica e fragmentada da realidade e aproximar da vida em sua totalidade como uma tendência dinâmica. Somente ao ser atingida pela intuição, a vida se confunde com a liberdade. A vida que, de

⁵ “A experiência integral da realidade tem na interioridade seu modelo mais evidente porque o fluxo da vida mental é uma realidade absoluta que podemos atingir em primeiro lugar” (Silva, 1973, p. 138).

início, nada pode criar, impedida pelos obstáculos impostos pela matéria, busca e consegue nela introduzir a porção possível de liberdade (Xavier, 2012, p. 73).

No capítulo que se segue, será apresentada a proposta de Bergson em relação à união entre um esforço intelectual e intuitivo para a apreensão da verdadeira realidade. Para isso, usar-se-á da obra *O pensamento e o movente*, especialmente do texto *Introdução (segunda parte)* que a integra. Tratar-se-á da natureza do conhecimento intuitivo, ou melhor, da intuição como método de se conhecer a duração e a vida, e como esse método junto à inteligência se complementam na busca por um conhecimento que se aproxime do real.

“Intuição” é um conceito já muito empregado na história da filosofia e, por isso, seu uso na perspectiva bergsoniana não é feito sem certa hesitação. O *Dicionário de Filosofia* de Nicola Abbagnano (2007, p. 582) classificou uma característica comum e três características diferenciais das acepções do termo. No que se refere a sua característica comum, a intuição é uma relação com o objeto, caracterizada pela imediação e pela presença efetiva do objeto. Com base nessa característica, a intuição é geralmente considerada uma forma de conhecimento privilegiado.

Por outro lado, suas características diferenciais podem ser assim distintas: 1ª a intuição pode ser exclusiva de Deus e considerada o conhecimento que o criador tem das coisas criadas; 2ª pode ser atribuída ao homem e considerada a experiência como conhecimento de um objeto presente, sendo, nesse sentido, *percepção*; 3ª pode ser atribuída ao homem e considerada conhecimento originário e criativo no sentido romântico. (Abbagnano, 2007, p. 582)

No emprego bergsoniano do termo, a intuição refere-se a uma “consciência imediata” que “mal se distingue do objeto visto”, um “conhecimento que é contato e mesmo coincidência” (Bergson, 2006, p. 29). Mas a intuição não pode ser reduzida a uma faculdade de percepção individualizada, a um campo fenomenológico particular. Ela é ainda uma “consciência alargada”, uma simpatia irrefletida que – uma vez que todo ser vivo nasce, se desenvolve e morre, estando toda a vida sujeita à evolução e imersa na duração – tem a capacidade de nos introduzir na consciência em geral (“consciência coextensiva à vida”). É preciso, nesses termos, pensar em “uma intuição do vital” que dá origem a uma “metafísica da vida” (Bergson, 2006, p. 30), um conhecimento da causa profunda da organização; uma atividade consciente sob a qual o entendimento não se aplica; livre e indefinida, manifesta no fluxo, no escoamento. Bergson sustenta

que não oferecerá “uma definição simples e geométrica da intuição” (Bergson, 2006, p. 31) como se encontram em outros filósofos e como as apresentadas aqui pelo verbete de Abbagnano (2007, p. 582). Mas pode-se, segundo ele, estabelecer em linhas gerais que “pensar intuitivamente é pensar em duração” (Bergson, 2006, p. 32).

Bergson descreve a duração como a verdadeira natureza do tempo; diferente do tempo medido pelo relógio, dividido em horas, minutos ou segundos, isto é, quantificado. O tempo quantificado permite analisar o movimento em eixos ou em pontos espacializados, bem como exprimir a mudança em símbolos matemáticos e compreender a causa da mudança que dela se distingue, mas este ignora o tempo qualitativo, que compreende a realidade do movimento fundado nele mesmo enquanto mudança. A compreensão da duração implica um conhecimento qualitativo em vez de quantitativo. Enquanto a ciência tradicional tende a medir o tempo em unidades discretas e homogêneas, a duração é vivida como um fluxo contínuo e heterogêneo, em que cada momento é único e não pode ser totalmente separado dos outros. A duração é o fluxo contínuo de vivências internas do tempo, cujo passado, presente e futuro se interpenetram e não podem ser separados rigidamente.

A duração totalmente pura é a forma assumida pela sucessão de nossos estados de consciência quando nosso eu se deixa viver, quando ele se abstém de estabelecer uma separação entre o estado presente e os estados anteriores (Bergson, 2020, p. 69).

Quando produzo a mudança, ela, em um sentido muscular, me traz consciência. Assim, é possível tocar a realidade do movimento, de modo que ele apareça para mim interiormente, enquanto mudança de estado ou qualidade (Marques, 2013, p. 73). Esse movimento é apreendido pela consciência imediata como absoluto, isto é, como liberdade. De acordo com a filosofia bergsoniana, a verdadeira liberdade não é a ausência de restrições externas, mas a expressão autêntica da nossa personalidade no fluxo contínuo do tempo vivido. Um ato é verdadeiramente livre quando emerge do fundo da nossa personalidade e é uma expressão do nosso eu autêntico e profundo. Se uma escolha é verdadeiramente livre, ela não pode ser explicada inteiramente por motivos racionais ou antecedentes causais. Em vez disso, ela surge do fundo da nossa personalidade, refletindo nossa história de vida e uma evolução pessoal.

A vida é vista por Bergson como um processo de evolução contínua e criativa, e a consciência como um fluxo de estados que se interpenetram⁶. Portanto, entender a vida e a consciência requer uma abordagem que reconheça sua natureza dinâmica e evolutiva, que reconheça que em um objeto sempre haverá uma impressão única e nova, acrescentada dos detalhes da circunstância. A vida não é um processo determinado mecanicamente e com um plano definido, mas um movimento criador que continuamente produz novas vivências e expectativas.

[...] somente a intuição pode propiciar à consciência do homem a possibilidade de realmente penetrar no movimento de duração próprio da vida para, conhecendo efetivamente esse movimento, fazer avançar seu potencial de liberdade e criação. (Pinto, 2020, p. 112)

A intuição é o modo de pensamento capaz de atingir a mudança pura. Ela parte do próprio movimento e percebe-o como a realidade. Ela vislumbra a “continuidade ininterrupta de imprevisível novidade” (Bergson, 2006, p. 32) e compreende que a realidade é a criação, por essas razões, é o método de conhecimento que nos permite alcançar diretamente os aspectos profundos das realidades vivas e da duração, indo além das limitações do conhecimento analítico e intelectual. O conhecimento atingido pela intuição não é conhecimento abstrato ou convencional, reconstituível com componentes comuns e predefinidos, recortado no todo da realidade. Isso porque a intuição não se afixa aos sólidos inorganizados, entendendo que esses são apenas cortes elegidos pela inteligência como substituto do devir; não reconstrói o movimento com imobilidades, mas, vinculada à duração que é crescimento, percebe, na realidade, uma continuidade ininterrupta, um movimento contínuo e incessante de criação expresso em elementos coexistentes intimamente interligados.

Enquanto a faculdade intelectual produz os conhecimentos que compõem as ciências, a intuição gera os conhecimentos que Bergson chama de “metafísica do vital” ou “metafísica da intuição”. Distinta de uma metafísica representativa

⁶ Em nota de rodapé da introdução de *A evolução criadora*, Bergson mostra a cumplicidade em pensar a vida e a consciência em termos temporais. De acordo com o autor: “Um dos principais objetivos desse ensaio, de fato, era mostrar que a vida psicológica não é unidade nem multiplicidade, às quais ela transcende, e o mecânico e o inteligente, mecanicismo e finalismo, só tem sentido na medida em que há ‘multiplicidade distinta’, ‘espacialidade’ e, conseqüentemente, reunião de partes preexistentes: ‘duração real’ significa, ao mesmo tempo, continuidade indivisa e criação. Neste livro procedemos à aplicação dessas mesmas ideias à vida em geral, observada ela própria sob o ponto de vista psicológico”. (Bergson, 2010, p. 13).

como a tradicional, que se encontra submissa ao intelectualismo, a jogos puramente verbais e a generalidades vagas, a filosofia bergsoniana pretende uma metafísica reestruturada, baseada na experiência. A existência ou a dimensão profunda da realidade, na perspectiva de Bergson, só pode ser dada na experiência, no contato. Por essa razão, sua metafísica da intuição é compreendida como verdadeiro empirismo⁷. A experiência, da qual todos os seres são dotados ainda que essa se dê de modo diverso, possibilita que os homens que quiserem fazer uso dela não tenham dificuldade em representar a substancialidade do eu como sua duração mesma (Bergson, 2006, p. 79), mas, para isso, precisam se disporem ao trabalho árduo de aprofundar intuitivamente o espírito.

Não espere dessa metafísica conclusões simples ou soluções radicais. Isso seria novamente pedir-lhe que se atenha a uma manipulação de conceitos. Seria também deixá-la na região do puro possível. No terreno da experiência, pelo contrário, com soluções incompletas e conclusões provisórias, atingirá uma probabilidade crescente que poderá finalmente equivaler à certeza. Tomemos um problema, que iremos colocar nos tempos da metafísica tradicional: a alma sobrevive ao corpo? É fácil solucioná-lo raciocinando sobre puros conceitos. Definiremos então a alma. Diremos, como Platão que ela é uma e simples. Daí concluiremos que não pode se dissolver. Portanto é imortal. Eis o que é claro. Só que a conclusão só vale se aceitarmos a definição, isto é, a construção. Está subordinada a essa hipótese. É hipotética. Mas renunciemos a construir a ideia de alma como se constrói a ideia de triângulo. Estudemos os fatos (Bergson, 2006, p. 49)

Uma metafísica do real não está, portanto, preocupada com jogos simbólicos e conceituais, que conduz os problemas à análise, de modo a reconstruir os objetos a partir de elementos já conhecidos, elementos que são comuns a esses objetos e a outros. Afinal, na verdade, apesar da semelhança entre os objetos, cada um traz consigo uma “imprevisível novidade” e qualquer reconstrução ou generalização é pobre em comparação ao que foi inicialmente tomado. A verdadeira metafísica não compactua em receber soluções antecipadamente prontas ou a simplesmente escolher entre outras poucas soluções já oferecidas, apresentadas como as únicas possíveis. Mas imagina criativa e ativamente um ajustamento sempre renovado a situações sempre

⁷ “Mas um empirismo verdadeiro será aquele que se propõe seguir de tão perto quanto possível o próprio original, aprofundar-lhe a vida e, por uma espécie de *auscultação espiritual*, sentir-lhe palpitar a alma; e esse empirismo verdadeiro é a verdadeira metafísica” (Bergson, 2006, p. 203, grifo do autor).

novas. Ela compreende especificidades ao invés de tratar tudo de forma análoga e redutível.

Em outro texto importante, o ensaio *Introdução à Metafísica*, que também compõe a obra *O pensamento e o movente*, Bergson (2006) explicita o que entende por uma metafísica reestruturada, enumerando alguns dos princípios sobre os quais a metafísica do real repousaria. Nesse ensaio, segundo o autor, há uma realidade disponível imediatamente a nosso espírito. Essa realidade é a mobilidade indivisa para a qual não existem “coisas feitas”, mas somente “coisas que se fazem”; não existem “estados que se mantêm”, mas “estados que mudam”. Nosso espírito tem como tendência evolutiva natural apoiar-se em “estados” e “coisas”; substituindo o contínuo pelo descontínuo, a mobilidade pela estabilidade, a tendência em via de mudança pelos pontos fixos que marcam a direção da mudança; operando sobre percepções sólidas e concepções estáveis. A metafísica tradicional, guiada por essa tendência natural da condição humana, extrai conceitos fixos da realidade móvel na intenção de reconstruir, com a fixidez dos conceitos, a mobilidade do real; supõe que todo conhecimento deve partir de contornos bem delimitados para agarrar a realidade que flui. Esse é o caminho que o espírito está tentado a seguir, sendo assim, um novo projeto de metafísica exigiria que se invertesse o sentido da operação pela qual ele habitualmente pensa. Para uma metafísica que procede por intuição é necessário um esforço de substituir o “já feito” por “aquilo que se faz”, de apreender o movimento por dentro “em sua tendência a mudar”, de adotar a continuidade móvel do desenho das coisas. Desenvolver-se-ia, então, conceitos fluidos, capazes de seguir a realidade em suas sinuosidades e de adotar o próprio movimento da vida interior das coisas (Bergson, 2006, p. 218-223).

A respeito de como isso seria possível, Bergson menciona a análise infinitesimal de Newton e o estudo do movimento feito por Galileu. Em ambos os casos, tocaram a realidade viva, a duração pura; não se preocuparam em estabelecer uma verdade una, de uma simplicidade unilinear, ou uma oposição irreduzível. “As ideias profundas e fecundas são, todas elas, tomadas de contato com correntes de realidade que não convergem necessariamente para um mesmo ponto” (Bergson, 2006, p. 231). A metafísica intuitiva consistiria em colocar-se no interior da realidade concreta, da qual a ciência intelectualista, partindo de fora, atinge dois pontos de vista oposto, como tese e antítese. A

intuição comporta-se como uma sonda que toca “[...] mais ou menos fundo o solo de um mesmo oceano, ainda que cada vez traga para superfície matérias bem diferentes” (Bergson, 2006, p. 232).

A possibilidade de aplicação desse método se torna mais clara no estudo da composição literária. Quando o assunto foi longamente estudado, os documentos recolhidos, as anotações tomadas, é preciso, para o próprio trabalho de composição, algo a mais, um esforço árduo para se instalar no cerne do assunto e para buscar uma impulsão que lance o espírito por um caminho no qual ele não encontre apenas as informações que havia recolhido como também outros detalhes a mais, uma impulsão que nos transporta ao núcleo do tema estudado, permitindo que novas nuances sejam reveladas no próprio ato de criação. Essa impulsão desenvolve-se quanto mais longe vamos, uma vez que tanto mais descobrimos e jamais chegemos a dizer tudo, porque, ao contrário de uma coisa estática que se possa capturar e fixar, é uma dinâmica viva, que só se mantém enquanto o sujeito permanece no movimento criativo. Se nos voltamos bruscamente contra a impulsão para apreendê-la, ela se esquiva, porque não era uma coisa, mas uma incitação simples ao movimento literário, ao movimento de criação. Sem se tratar do resumo ou da síntese desses conhecimentos, puros conceitos, a atividade intuitiva é uma experiência que visa sempre ir além (Bergson, 2006, p. 233).

Dito isso, a “metafísica da intuição” se distancia da metafísica tradicional e não podem ser confundidas. De acordo com o autor, a metafísica tradicional foi aplicada sobre conceitos “[...] depositados antecipadamente na linguagem, como se, descidos do céu, revelassem para o espírito uma realidade supra-sensível” (Bergson, 2006, p. 50), uma unidade e uma simplicidade observadas na maior parte das teorias filosóficas elaboradas, as quais sistemas completos de problemas postos se mostram completamente resolvidos por simples jogos de linguagem⁸. Distantes da experiência, dedicavam-se a um termo o qual se pudesse tudo deduzir e que contivesse tudo (Bergson, 2006, p. 50), tal como a ideia de Deus. A partir da ideia de Deus, pode-se fundir todos os conceitos em

⁸ Apesar de mencionar a questão da linguagem em Henri Bergson, o presente trabalho não intenta abarcar essa questão. Para isso, recomenda-se a leitura de: SILVA, Fábio Coelho da. *Henri Bergson e a questão da linguagem*. Tese (Doutorado em Filosofia) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/14146>.

um único conceito, visto também como um princípio de explicação universal. O deus da mitologia antiga e o Deus do cristianismo sequer se assemelham, mas ambos representam a capacidade de “abarcando teoricamente todas as coisas” e a união entre “uma ideia explicativa e um princípio agente” (Bergson, 2006, p. 51). Este é o procedimento da metafísica tradicional, puramente especulativa. “As coisas sendo reconduzidas a seus conceitos, os conceitos encaixando-se uns nos outros, chegamos finalmente em uma ideia das ideias, pela qual imaginamos que tudo se explique” (Bergson, 2006, p. 51). Mas esse procedimento não explica a essência da realidade, uma vez que “aceita a subdivisão e a repartição do real em conceitos que foram consignados pela sociedade na linguagem”; e a síntese desses conceitos que a ideia opera é “vazia” de experiência e “puramente verbal”. Nisso encontra-se o erro das metafísicas tradicionais, “acreditam nos informar sobre o absoluto conferindo-lhe um nome” (Bergson, 2006, p. 52). E mais adiante, continua Bergson (2006, p. 52-53):

[...] a palavra pode ter um sentido definindo quando designa uma coisa; perde-o assim que é aplicada a todas as coisas. [...] Quanto mais se aumentar a extensão do termo, tanto mais se diminuirá sua compreensão. [...] Quando, por fim, a palavra chega a designar tudo o que existe, já não significa mais que existência.

A inteligência, enquanto maneira humana de pensar, foi-nos dada para dirigir nossa ação sobre o mundo. A natureza, tendo nos destinado a utilizar e a dominar a matéria, nos dotou da facilidade de pensar no espaço e sobre o inorganizado. Originalmente, essa tendência vital tende à fabricação e manifesta-se na arte mecânica e na linguagem que prenuncia a ciência. O desenvolvimento natural da inteligência efetua-se portanto em direção a técnica e a ciência. Trata-se de um conhecimento vago, uma vez que não é mais que um pressentimento da matéria. Para além disso, a inteligência é ainda capaz de voltar ela a si mesma por meio da intuição, a atenção que o espírito dá a si mesmo. Bergson vê na intuição uma faculdade complementar à inteligência. Enquanto a inteligência é necessária para a manipulação prática do mundo, a intuição é essencial para uma compreensão profunda e verdadeira da realidade e de si mesmo. Essa compreensão implica reconhecer a criatividade e a novidade como aspectos fundamentais da realidade, um movimento criador que continuamente produz novas formas e possibilidades.

Por tudo que foi dito, pode-se pensar, sob a luz das considerações dos ensaios introdutórios de *O pensamento e o movente*, uma educação que vise desenvolver também a intuição como método de conhecimento. A educação, segundo Bergson, deveria buscar um equilíbrio entre o desenvolvimento mútuo da inteligência e da intuição. Os métodos educacionais não devem focar exclusivamente na decomposição e na análise, mas também devem incentivar formas de conhecimento que envolvam a criatividade, os sentimentos, as vivências e a experiência direta das coisas. Uma educação que “contrabalanceie a atenção vital que a espécie humana presta à própria sobrevivência” (Bergson, 2006, p. 134), que inverta o sentido habitual do pensamento e que esteja igualmente orientada no sentido da vida.

Bergson propõe uma diferença de método, mas não uma diferença de valor entre a ciência e a metafísica. Um conhecimento que pretende ser completo necessita dessas duas igualmente, de um conhecimento fundado na experiência capaz de aproximar-se do objeto indefinidamente e de um outro conhecimento partido da experiência, mas capaz de atingir o absoluto. Cada um deles toca aspectos distintos da realidade por expressarem duas direções divergentes da atividade do pensamento. Como diz o próprio filósofo:

Ambas versam sobre a própria realidade. Mas cada uma delas guarda apenas metade dessa realidade, de modo que se poderia ver nelas, indiferentemente, duas subdivisões da ciência ou dois departamentos da metafísica, não fosse pelo fato de marcarem direções divergentes da atividade do pensamento. (Bergson, 2006, p. 46)

O autor oferece ainda exemplo de como a intuição poderia ser melhor desenvolvida em um contexto escolar. Movido pela inteligência, que é naturalmente a faculdade de manipular a matéria, a mão da criança experimenta construir. Para além disso, exercitando-a em um trabalho manual e não somente conduzindo-a a um ensino técnico, aumentaríamos o que há de inventividade no mundo. Tratar-se-ia de inserir a criança em um processo de descoberta e exploração individual, no qual, dotada de liberdade, atribuiria um sentido próprio àquilo que teve contato. A escola, neste sentido, exploraria mais o potencial pedagógico das vivências e percepções dos alunos, propondo experiências novas e estimulantes para o aprendizado (Gusmão, 2016, p. 150).

Trata-se de ciência? Expõem-se sobretudo resultados. Não seria melhor promover a iniciação nos métodos? Faríamos com que fossem

imediatamente praticados; convidaríamos a observar, a experimentar, e reinventar. Como nos escutaríamos! Como nos ouviríamos! Pois a criança é um pesquisador e um inventor, sempre à espreita da novidade, impaciente pela regra, enfim, mais próxima da natureza que o homem feito. [...] Nenhuma dúvida de que cada um dos resultados adquiridos pela humanidade seja precioso; mas este é um saber adulto e o adulto o encontrará quando dele precisar, se simplesmente tiver aprendido a buscá-lo. Cultivemos antes na criança um saber infantil e guardemo-nos de sufocar sob um acúmulo de ramos e de folhas secas, produtos de vegetações antigas, a planta nova que só pede para crescer. (Bergson, 2006, p. 96-97)

Reduzir o conhecimento transmitido pela escola a um saber “livresco”, que reproduz o acervo de produtos da civilização, suprime o conhecimento experienciado a partir de atividades, conhecimento este que só pede para tomar o impulso próprio da criança.

De acordo com Bergson, em uma exemplificação, pouco funciona o ensino literário se ele não for capaz de fazer com que a criança reinvente, aproprie-se da inspiração do autor. Pode ser útil dissertar sobre grandes obras, fazendo com que essas sejam mais compreendidas e mais apreciadas, mas, para que o aluno a tenha apreciado e compreendido, é necessário que tenha apropriado de seu sentido, ajustado seu passo ao passo do autor; adotado seus gestos, sua atitude e seu andamento (Bergson, 2006, p. 97). Nesse sentido, Bergson ressalta a importância de ler em voz alta, um modo de assumir a atitude do autor, atingindo a estrutura e o movimento; a pontuação e o ritmo. O ritmo representa o sentido da frase escrita. Ele oferece a comunicação direta com o pensamento do escritor e de seu leitor. Marcando o texto como se deve, desenvolve-se também a arte da dicção e, sobre ela dispor-se-ia de todo o resto, acrescentando-lhe com o exercício de discorrer sobre as coisas a fim de compreender o que delas se fala, sem que isso se torne excessivamente verbal. A intuição quer reencontrar o movimento e o ritmo da composição, reviver a evolução criadora, e, no objeto, se inserir simpaticamente (Bergson, 2006, p. 98).

Terceiro capítulo: As dimensões práticas e morais colocadas pelo bom senso

Após analisar a obra *A evolução criadora*, especialmente o seu capítulo 2, e os ensaios que compõe a parte introdutória de *O pensamento e o movente*, e elucidar, a partir delas, os conceitos de “inteligência” e “intuição”, bem como a relação entre essas duas faculdades, convém pensar o tema da educação a partir do discurso proferido no Concurso Geral em 1895 na Universidade de Sorbonne, intitulado de *O bom senso e os estudos clássicos*. Ainda que se trate de um discurso – e, portanto, de um texto circunstancial – é considerado “[...] o mais representativo de sua contribuição para o campo educacional” (Pinto; Quintiliano, 2022, p. 2).

Antes de tudo, convém salientar um aspecto do itinerário filosófico de Bergson. Considerando a sua crítica à ideia de sistema filosófico, bem como a independência de cada uma de suas obras em relação as demais, cujo ponto de partida é sempre a experiência e não uma dedução lógico-matemática de dados fixos⁹, analisar seus escritos fora de uma ordem cronológica de publicações não impõe qualquer obstáculo, especialmente quando o assunto é a educação. Em relação ao discurso *O bom senso*, de acordo com Franklin Leopoldo e Silva (1973, p. 133), é por se tratar de um texto “de circunstância” que se pode justamente “[...] relacionar todas essas noções de uma forma que os textos teóricos não permitiriam, ou seja, juntá-las todas dentro do círculo concreto da vida cotidiana, da realidade em que estamos inseridos antes e independentemente de qualquer reflexão [...]”. Como será aqui observado, o bom senso, além de corresponder a um equilíbrio entre inteligência e intuição, instaura a dimensão moral do conhecimento e da educação do ponto de vista de

⁹ Ao criticar a imprecisão dos sistemas filosóficos, pautada em “generalidades vagas” e abstrações, cujo ponto culminante é a produção de um “conceito dos conceitos”, Bergson (2006, p. 29) dirá: “É verdade que a filosofia exigira então um esforço novo para cada novo problema. Nenhuma solução será deduzida geometricamente de outra. Nenhuma verdade importante será obtida pelo prolongamento de uma verdade já adquirida”. Para complementar essa perspectiva, Worms (2010) destaca que cada obra de Bergson define uma etapa específica de sua filosofia em que a intuição inicial (problema “interno”) é tensionada com os dados de uma ciência (problema “externo”). Ou melhor, conforme o comentário: “Tudo se passa, em outros termos, como se cada livro tirasse sua unidade e sua autonomia de uma tensão entre seu avanço original e seu desdobramento extremo em um domínio bem preciso do saber, entre sua gênese e sua estrutura, que lhe impõe duplamente a leitura interna”. (Worms, 2010, p. 24).

Henri Bergson, ao se relacionar com o princípio de justiça e com a necessidade da ação refletida.

Nesse discurso, Bergson se propõe a refletir (i) “se os estudos desinteressados têm eficácia prática” e (ii) “se o bom senso, que é uma virtude cívica nos países livres, varia em razão da cultura intelectual” (Bergson, 2022, p. 4). Uma vez que pode ser igualmente insatisfatório negar ou afirmar essa última questão – porque, caso o bom senso não dependa da instrução, a sociedade nada poderá fazer a respeito dele, mas, em caso contrário, a sabedoria cresce com a cultura superior do espírito, o que implica um bom senso como um privilégio e se tratará sobretudo de poder – Bergson se propõe então a mostrar uma outra alternativa em relação ao problema do bom senso: que ele consiste em parte de “uma disposição ativa da inteligência” e, em outra parte, de “uma certa desconfiança toda particular da inteligência diante dela mesma”. E acrescenta: “que a instrução fornece uma sustentação, mas que ele cresce suas raízes em profundezas onde a instrução dificilmente penetra”, “que os estudos clássicos lhe servem muito”, mas não são por si só suficientes. O bom senso só pode ser completo ao pôr-se diante de um conhecimento “imediatamente colocado por natureza” (Bergson, 2022, p. 5).

Muito interessa a este trabalho a questão colocada por Bergson porque ela visa analisar se o bom senso está ligado ou não à educação formal e à cultura intelectual. Uma formação puramente acadêmica é capaz de desenvolver o bom senso em alguém, ou essa qualidade depende de algo mais profundo que supera o alcance da instrução? O bom senso está vinculado à faculdade da inteligência ou da intuição? Se disséssemos que o bom senso não depende da instrução, então ele se tornaria algo além do controle da sociedade, algo com o qual o ambiente educacional não pode colaborar. Contudo, se afirmássemos o oposto — que o bom senso depende da instrução — correríamos o risco de transformá-lo em privilégio daqueles que têm acesso aos altos níveis de formação, criando uma hierarquia na qual o bom senso seria exclusivo da elite intelectual e, por conseguinte, associado ao poder. Bergson propõe, então, uma alternativa: o bom senso é composto de uma “disposição ativa da inteligência”, uma capacidade de engajamento reflexivo que mobiliza o intelecto. Ele também depende de uma “desconfiança” da inteligência em relação a si mesma, ou seja, uma capacidade crítica que não se deixa iludir por suas próprias construções,

reconhecendo suas limitações e evitando a rigidez de conclusões prematuras. Isso significa que a instrução pode oferecer suporte ao bom senso, mas esse não depende exclusivamente dela. O bom senso cresce em profundezas que a instrução dificilmente atinge, pois ele surge de uma experiência imediata da realidade, do contato direto com a natureza das coisas, mais do que da abstração teórica. Esse contato direto é o que os estudos clássicos tentam aproximar, embora eles não sejam, por si sós, suficientes para desenvolver o bom senso em toda a sua plenitude. O bom senso, portanto, exige um equilíbrio entre a cultura intelectual e uma intuição imediata, um conhecimento enraizado tanto no empírico quanto nos desafios reais da vida, com os quais os homens se deparam em sua existência prática.

Existe nas ciências um sutil pressentimento do verdadeiro e do falso que antecede provas rigorosas ou experiências decisivas. A esse “sutil pressentimento” dá-se o nome de gênio, uma “intuição de ordem superior” “necessariamente rara, porque a humanidade poderia a rigor viver sem ela” (Bergson, 2022, p. 5). O gênio é capaz de antever aquilo que está errado e propor uma resolução diferente porque percebe os fatos de maneira mais clara e direta. Na vida prática, essa visão mais clara e direta também é necessária, porque a vida constantemente exige soluções e decisões rápidas, tão rápidas que muitas vezes é necessário compreender o todo sem que se tenha examinado cada uma das partes. Nessas situações invocamos, então, o bom senso, “[...] que leva nossas hesitações e corta a dificuldade [...]”, levando-nos a agir. “Parece, pois, que o bom senso seja na vida prática, o que o gênio é nas ciências e nas artes” (Bergson, 2022, p. 6); isto é, ambos são capazes de resolverem problemas e de criar algo novo ao captar diretamente o fundamental.¹⁰ O bom senso é ainda uma faculdade que encerra uma série de decisões e de condições de modo claro e

¹⁰ Essa alusão ao gênio aparece também em *As duas fontes da moral e da religião*, de 1932, quando Bergson fala a respeito de homens que superam a conformação moral, a qual, de certo modo, se relaciona ao princípio da justiça e do bom senso. “Mas do mesmo modo que aparecem homens de gênio que fizeram recuar os limites da inteligência, e que foi assim concedido a indivíduos, de longe em longe, muito mais do que fora possível dar de uma vez só ao conjunto da espécie, surgiram também almas privilegiadas que se sentiam aparentadas a todas as almas e que, em vez de permanecerem nos limites do grupo e de se aterem à solidariedade estabelecida pela natureza, visavam a humanidade em geral num impulso de amor. [...] Hoje, quando ressuscitamos pelo pensamento esses grandes homens de bem, quando os ouvimos falar e quando os vemos agir, sentimos que nos comunicam parte do seu ardor e que nos arrastam no seu movimento: já não se trata de uma coerção mais ou menos atenuada, é uma atracção mais ou menos irresistível” (Bergson, 2005, p. 89-90).

rapidamente, se ocupando com julgamentos equilibrados nas situações práticas da vida.

Segundo Bergson, o bom senso se distancia, portanto, igualmente da inteligência e da intuição. “Enfim, é mais que o espírito e menos que a ciência; seria preciso antes ver uma certa dobra do espírito, uma certa inclinação da atenção. Poderíamos dizer que o bom senso é a própria atenção, orientada no sentido da vida” (Bergson, 2022, p. 6-7). Isto é, o bom senso representa uma forma de atenção voltada para o movimento contínuo da vida, em vez de buscar uma compreensão estritamente intelectual ou intuitiva. Pode-se entender a “dobra do espírito” como uma maneira de disposição da mente que se alinha ao real e, ao mesmo passo, evita o automatismo rígido da lógica que pode distorcer as sutilezas da realidade.

Bergson define o bom senso, portanto, como um equilíbrio entre as falhas que podem tender a inteligência e as suas implicações sociais. Ele evita a possível “rotina” da inteligência que resiste à mudança, e a possível “quimera” do pensamento que tende a excessiva reflexão e a idealização de mudanças impraticáveis. O bom senso é uma postura ativa, associada ao princípio vital; ele trabalha “incansavelmente” impulsionado pela matéria e pela vida, mas com consciência dos limites e das possibilidades reais de ação.

Semelhante ao princípio da vida, ele [o bom senso] vigia e trabalha sem cessar, carregado sem dúvida pela matéria que ele anima, mas advertido da realidade de sua ação pela materialidade mesma de seu esforço. [...] ama [ele] a ação, não avança por graus senão para obter a transformação de um progresso mais natural, e se aproxima por aí ainda da vida [...]. Quanto mais se aproxima dele, enfim, mais ele tende a se confundir com o espírito de progresso, contanto que se compreenda nesta expressão, ao mesmo tempo, uma aspiração enérgica ao melhor e uma exata apreciação do grau de elasticidade das coisas humanas. (Bergson, 2022, p. 7)

Nesse sentido, Bergson associa o bom senso ao “espírito de progresso”, que aspira sempre o “melhor”, mas com uma apreciação realista da elasticidade das coisas humanas. Esse espírito de progresso é o impulso energético que, ao contrário da força cega ou do idealismo impraticável, reconhece a flexibilidade da condição humana, agindo de forma prática e atenta ao que é possível.

Em *As Duas Fontes da Moral e da Religião*, o autor expõe a noção de “progresso” como uma força vital em que emerge a “moral aberta”, uma aspiração espontânea e criativa, alimentada pela intuição e pelo impulso vital, a

qual busca transcender os limites de normas fixas e dos dogmas rígidos para se aproximar de ideais de humanidade. Segundo esse ponto de vista, o progresso verdadeiro está associado a uma abertura à mudança e ao desenvolvimento de formas de vida mais complexas e gerais. Esse conceito de progresso pode ser associado ao bom senso na medida em que ambos refletem uma adaptação ativa e que leva em consideração a vida. O bom senso, que “vigia e trabalha sem cessar”, uma atividade contínua e prática, orientada para o presente e consciente de suas limitações no campo das ações, assim como o progresso verdadeiro se relaciona com a ação e sua busca por uma transformação natural, que respeita o “grau de elasticidade das coisas humanas”. Ambos, progresso e bom senso, rejeitam uma imposição excessiva da lógica racional que desconsidera as sutilezas do real e buscam mudanças que sejam sustentáveis e fiéis à dinâmica vital.

E qual seria o princípio do bom senso? A resposta de Bergson a esta pergunta é que o bom senso, instrumento do progresso social, possui o mesmo princípio que a vida social, isto é, o “espírito de justiça”. No pensamento bergsoniano, a justiça que fundamenta o bom senso não é apenas teórica, isolada da realidade ou das condições concretas da vida, mas uma justiça viva, que se manifesta na pessoa do “homem justo”, “pesando na sua balança o ato e a consequência” (Bergson, 2022, p. 8). Ela não existe apenas em um plano ideal, mas sim na prática cotidiana, sendo capaz de avaliar e julgar cada situação considerando tanto os atos quanto suas consequências; em suma, ela está pronta para se adaptar às circunstâncias. O autor enfatiza a necessidade de uma justiça “incarnada no homem justo”, um tipo de “tato da verdade”, ou seja, uma noção para o que é verdadeiro e justo a cada contexto. Esse tato ajuda a pesar o que é desejável e, concomitantemente, o que é realizável, não nos conduzindo a idealizações impossíveis, mas guiando-nos a agir de forma justa e equilibrada nas situações práticas do cotidiano (Bergson, 2022, p. 8).

Bergson vê, portanto, no bom senso “[...] a energia interior de uma inteligência que se reconquista a todo o momento sobre si mesma, eliminando as ideias feitas para deixar o lugar livre para as ideias que se fazem, e se modelando sobre o real pelo esforço contínuo de uma atenção perseverante” ao mesmo passo que “[...] a irradiação intelectual de uma fornalha moral intensa, a justeza das ideias se modelando sobre o sentimento da justiça, enfim o espírito

endireitado pelo caráter” (Bergson, 2022, p. 8). O bom senso é, sobretudo, um dinamismo interior que exige tanto autossuperação quanto alinhamento constante com a realidade; é a inteligência se reconquistando a todo momento sobre si mesma, num movimento de superação e atualização, deixando para trás conceitos rígidos e abrindo espaço para ideias que se fazem. Além disso, Bergson aponta para uma dimensão ética do bom senso, descrevendo-o como “fornalha moral intensa”, enfatizando com essa metáfora que o bom senso não é neutro ou puramente técnico, e sim moldado por um dinamismo moral. A justeza das ideias surge como reflexo do sentimento de justiça, isto é, nossas ideias e juízos só são realmente acertados quando modelados pelo compromisso moral, pela preocupação constante com o que é justo.

Conforme apresentado nos capítulos anteriores deste trabalho, o filósofo francês destaca duas direções ou dois modos de agir e de conhecer as coisas, e posto que as ações humanas devem se guiar em sentido a uma fonte comum que não é nem pura intuição e nem pura inteligência – uma vez que “nenhum dos dois pode ser dispensado, sob o risco de ficarmos presos na imobilidade gelada dos conceitos ou imersos em algo que não podemos explicar nem para os outros, nem para nós” (Silva, 1973, p. 140) –, essa fonte deveria ser o bom senso que dá à ação seu caráter razoável e ao pensamento seu caráter prático. O bom senso é a resposta às necessidades fundamentais da vida em sociedade (Bergson, 2022, p. 9). Pode-se pensar, portanto, na educação, a partir da filosofia bergsoniana, como uma “educação do bom senso” (Bergson, 2022, p. 12), isto é, da capacidade intuitiva de responder aos contextos com flexibilidade e da capacidade racional de analisar as circunstâncias e de tender à ação iminente.

No entanto, Bergson comenta:

Talvez vocês tenham reparado, diante de nossos monumentos e nos nossos museus, estrangeiros que têm à mão um livro aberto, um livro onde encontram descritas, sem dúvida, as maravilhas que os rodeiam. Absorvidos nessa leitura, não parecem esquecer por ela, às vezes, as belas coisas que tinham vindo ver? É assim que muitos dentre nós viajam através da existência, os olhos fixos sobre fórmulas que leem, numa espécie de guia interior, negligenciando de olhar a vida para se reger simplesmente sobre o que se diz dela, e pensando ordinariamente em palavras muito mais que em coisas. Mas talvez exista aí mais e melhor que uma distração acidental do espírito. Talvez uma lei natural e necessária queira que nosso espírito comece por aceitar as ideias já prontas e viva numa espécie de tutela, esperando o ato de vontade, sempre adiado em alguns, pelo qual recuperará a si próprio. (Bergson, 2022, p. 10)

Bergson observa que, muitas vezes, os estudantes são conduzidos como “viajantes” que observam a realidade por meio de descrições já existentes, por fórmulas ou conceitos prontos que os impedem de ver o que está realmente diante de si, ensinados a “ler o livro do mundo”. Esse processo coloca-os em uma espécie de “tutela intelectual” que os distancia da realidade. Uma educação que visa o bom senso deve se voltar para a superação dessa tutela, formar então seres humanos que não apenas compreendam teorias abstratas ou que realizem tarefas mecânicas a partir da memorização e da repetição, mas que tenham o contato direto com a experiência e que desenvolvam também a capacidade de discernimento e adaptação; equilibrar o desenvolvimento da inteligência e da intuição, da ação e da especulação, alargando assim a condição do homem. Essa educação prepara o indivíduo para a vida como um processo em movimento, dotado de desafios e mudanças constantes, em que o discernimento e a atenção prática são fundamentais.

Por fim, como poderia se dar a educação do bom senso? Ainda no discurso *O bom senso e os estudos clássicos*, Bergson reconhece que “talvez não haja método, propriamente falando, mas certa maneira de fazer” (Bergson, 2022, p. 12), isto é, talvez não haja um modo de fazer organizado sistematicamente, mas é possível apontar para uma direção.

Segundo ele, “[...] a educação clássica, mesmo quando parece dar a maior importância às palavras, nos ensina sobretudo a não sermos enganados por elas” (Bergson, 2022, p. 11). Bergson reconhece como um dos principais valores da educação clássica a capacidade de discernir. Para ele, as palavras, embora fundamentais na educação, podem limitar o pensamento e a compreensão quando são aceitas passivamente, funcionando como rótulos que confinam a realidade aos conceitos artificiais. A educação não deve ensinar apenas a manipulação de ideias prontas ou fórmulas, mas transcender o uso de palavras como símbolos estáticos, incentivando a interpretação e a experiência diretas da vida.

Eu vejo justamente na educação clássica, antes de tudo, um esforço para romper o gelo das palavras e reencontrar por baixo dele a livre corrente do pensamento. Exercitando-vos, jovens alunos, a traduzir as ideias, de uma língua a outra, ela vos habitua a fazê-las cristalizar, por assim dizer, em vários sistemas diferentes; por aí, ela as liberta de toda forma verbal definitivamente parada, e vos convida a pensar as ideias mesmas, independentemente das palavras (Bergson, 2022, p. 11).

O verdadeiro aprendizado exige esforço e uma reflexão que permita ao aluno apropriar-se da verdade, de modo que ela se torne parte de sua própria vida e conduza sua vontade. A reconquista da verdade, assim, transforma o aprendizado em algo vivo e criativo, em que o indivíduo atribui valor próprio ao conhecimento e o integra ao seu modo de ser. A educação, sob essa perspectiva, deve proporcionar experiências e desafios que façam o aluno trabalhar ativamente para compreender e interpretar, de modo que o conhecimento se torne um impulso para sua ação e desenvolvimento moral.

O trecho a seguir merece nossa atenção:

Mas é preciso remontar à obra do mestre para entrar em comunicação com sua lógica pessoal e profunda, modelada sobre o real, flexível como a vida, e capaz, como a natureza, de apresentar elementos sempre novos a nosso pensamento que gostaria em vão de esgotar a sua análise" (Bergson, 2022, p. 11).

Nele vemos Bergson enfatizar a importância de uma educação que permita aos alunos aprofundar no pensamento vivo dos grandes autores e mestres, não como uma coleção de verdades, mas como formas dinâmicas de entendimento. A "lógica pessoal" de um pensador ou de um artista é moldada pelo seu contato direto com o real, e essa abordagem flexível à realidade é o que ele deseja que o aluno absorva. A educação não deve ser uma tentativa de capturar ou repetir as ideias dos mestres de maneira rígida, mas sim uma oportunidade de entrar em diálogo com as ideias e de aprender com a flexibilidade e a profundidade de seu pensamento. Ao fazer isso, o aluno não se limita a "esgotar" ou imitar o pensamento do mestre, mas desenvolve uma capacidade própria de interpretação e de pensamento.

A educação do bom senso "[...] lançará, por intermédio dessa inteligência à qual ela se dirige necessariamente, um apelo de força à potência de sentir e de querer" (Bergson, 2022, p. 13), isto é, a educação do bom senso não apenas cultiva o intelecto, mas apela a outras tendências do indivíduo, despertando nele o desejo de refletir e a vontade de agir. A educação não é, nesse sentido, apenas o desenvolvimento mental e sim integral, voltada para despertar uma atenção ativa e uma disposição para transformar a reflexão em ação. A educação é um convite para a "potência de sentir e de querer" — em outras palavras, para vivenciar e responder ao mundo autêntica e criativamente. Para Bergson, educar

o bom senso é, portanto, capacitar o aluno a responder ao mundo não apenas com o intelecto, mas com todo o seu ser, de modo que o aprendizado se converta em uma força ativa que impulse a transformação e o crescimento do eu interior em sua visitação incansável ao mundo da vida.

Considerações finais

A filosofia de Henri Bergson, ao articular as faculdades da inteligência, intuição e bom senso, oferece um caminho inovador para a educação, orientado não apenas para o conhecimento técnico e utilitário, mas para uma compreensão mais profunda e integral do ser humano e sua relação com o mundo. Ao investigar a complexidade dessas faculdades, Bergson expõe a limitação de uma educação exclusivamente focada na inteligência prática, vinculada à ação mecânica e ao domínio da matéria, destacando a necessidade de uma formação que contemple também a intuição e o bom senso. Em uma visão integrada, o filósofo sugere que a educação deve se voltar para o desenvolvimento do indivíduo em sua totalidade, contemplando o conhecimento como uma vivência, um processo dinâmico e criativo que reflete a própria natureza da vida em constante movimento.

Inicialmente, ao refletir sobre a inteligência humana, identifica-se seu papel indispensável na manipulação da matéria e na adaptação ao meio. A inteligência é uma faculdade prática, voltada para a análise e decomposição da realidade, característica que a torna fundamental para a ciência e tecnologia. No entanto, ao reduzir a realidade às representações estáticas e fragmentadas, a inteligência se distancia do fluxo contínuo da vida e perde de vista os fenômenos vitais. Bergson argumenta que, para uma verdadeira compreensão da realidade, é preciso ir além da racionalidade estrita e considerar modos de conhecimento que permitam uma conexão mais direta com o real. Essa limitação da inteligência sugere, portanto, que uma educação restrita ao ensino técnico e científico não é suficiente para formar indivíduos plenamente conscientes e capazes de interagir de maneira criativa e inovadora com o mundo.

A intuição surge, na filosofia bergsoniana, como uma faculdade que complementa a inteligência, proporcionando uma forma de conhecimento que é imediata e simpática, conectando o sujeito ao objeto de maneira direta. Diferentemente da análise fria e distante da inteligência, a intuição permite ao indivíduo "penetrar" no movimento das coisas, percebendo-as em sua continuidade e transformação. No contexto educacional, esse conceito implica a necessidade de metodologias que incentivem a experiência direta e o envolvimento profundo dos estudantes com o conhecimento, transformando-o

em algo vivido e sentido. Em vez de apenas absorver informações estáticas, o estudante é estimulado a desenvolver uma sensibilidade para captar os fenômenos, promovendo uma educação que é, ao mesmo tempo, criativa e transformadora. Nesse sentido, a intuição capacita o indivíduo a superar o reducionismo da inteligência, ampliando sua compreensão da realidade e sua conexão com a própria existência.

Além disso, o bom senso, como mediador entre inteligência e intuição, desempenha um papel central na proposta de Bergson para a educação. O bom senso é descrito como uma faculdade que transcende as limitações da pura racionalidade e a dificuldade de expressão da intuição, orientando o indivíduo para a ação refletida e a justiça. Ele representa uma forma de discernimento prático que está intimamente ligada à realidade vivida, se caracterizando pela capacidade de julgar com equilíbrio e agir de acordo com as demandas do momento. Para Bergson, o bom senso é essencial não apenas para a vida cotidiana, mas também para a formação ética do indivíduo, sendo associado ao espírito de justiça. Ao desenvolver o bom senso, a educação promove uma disposição ativa para lidar com as complexidades da vida, capacitando o estudante a tomar decisões sensatas e justas em contextos variados.

O ideal de uma "educação do bom senso" visa o equilíbrio entre inteligência, intuição e bom senso, formando um indivíduo que é capaz de agir com discernimento e sensibilidade. Essa educação não se limita ao acúmulo de conhecimentos livrescos, mas propõe uma formação integral que considera o ser humano em sua totalidade, respeitando suas faculdades e incentivando o desenvolvimento de uma consciência ética e criativa. Nesse modelo, a aprendizagem não é um processo passivo de absorção de informações, mas uma experiência ativa de construção e transformação pessoal, em que o estudante é estimulado a pensar, sentir e agir de maneira integrada.

Do ponto de vista pedagógico, a filosofia de Bergson implica a necessidade de repensar as práticas educativas tradicionais, introduzindo métodos que incentivem a experimentação, a criatividade e a autonomia do estudante. O desenvolvimento do bom senso requer que a escola ofereça oportunidades para o estudante explorar o conhecimento de maneira prática, por meio de atividades que envolvam a expressão criativa e a resolução de problemas reais. A proposta bergsoniana de educação se distancia de um

modelo tecnicista e disciplinar, propondo uma formação que valorize a experiência vivida e o contato direto com o mundo. Isso implica a valorização de atividades que estimulem a reflexão, o julgamento e a tomada de decisões, capacitando o estudante a lidar com as incertezas e as complexidades do mundo contemporâneo.

No contexto atual, a filosofia educacional de Bergson oferece uma visão que é ao mesmo tempo profunda e prática, com grande relevância para os desafios do século XXI. Em um mundo marcado pela rápida transformação tecnológica e pela complexidade das relações sociais, a capacidade de discernir, de julgar com bom senso e de se conectar com a realidade de maneira simpática é mais fundamental do que nunca. A educação do bom senso, como analisada neste trabalho, capacita o indivíduo a lidar com as situações vertiginosas e a ambiguidade da vida moderna, promovendo uma formação que é ética e flexível diante das circunstâncias. Essa visão pedagógica promove o desenvolvimento de uma consciência crítica e reflexiva, capaz de enfrentar os desafios globais com inovação e responsabilidade.

Em suma, as contribuições de Bergson para a educação apontam para um modelo formativo que vai além do ensino técnico e científico, integrando a inteligência, a intuição e o bom senso como faculdades complementares e essenciais para a compreensão da vida e para o desenvolvimento do indivíduo. A filosofia bergsoniana propõe uma educação que é, ao mesmo tempo, intelectual e afetiva, prática e ética, transformando o conhecimento em uma experiência viva e significativa. Ao valorizar a intuição e o bom senso como elementos importantes do processo educativo, o filósofo oferece uma alternativa ao modelo educacional contemporâneo, propondo um percurso que é verdadeiramente integral e orientada para a vida. Essa "educação do bom senso" não só capacita o indivíduo a lidar com a realidade de maneira prática e equilibrada, mas também promove uma abertura para o novo e o imprevisível, em sintonia com o movimento criativo da própria vida.

Referências

ABBAGNANO, Nicola. *Dicionário de filosofia*. 5. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

BERGSON, Henri. *A Evolução Criadora*. Tradução de Adolfo Casais Monteiro. São Paulo: UNESP, 2010.

BERGSON, Henri. *As duas fontes da moral e da religião*. Tradução de Miguel Serras Pereira. Coimbra: Almedina, 2005.

BERGSON, Henri. *Ensaio sobre os dados imediatos da consciência*. Tradução de Maria Adriana Camargo Cappello. São Paulo: Edipro, 2020.

BERGSON, Henri. O bom senso e os estudos clássicos. *Pro-Posições*, Campinas, v. 33, p. e20200142, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-6248-2020-0142>. Acesso em: 18 nov. 2024.

BERGSON, Henri. *O pensamento e o movente: ensaios e conferências*. Trad. Bento Prado Neto. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

GUSMÃO, Luka de Carvalho. Contribuições da filosofia de Henri Bergson para a educação. *Revista Sul-Americana de Filosofia e Educação (RESAFE)*, [S. l.], n. 25, pp. 134-152, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.26512/resafe.v0i25.4792>. Acesso em: 18 nov. 2024.

MARQUES, Silene Torres. A busca da experiência em sua fonte: matéria, movimento e percepção em Bergson. *Trans/Form/Ação*, Marília, v. 36, n. 1, pp. 61-80, jan./abr. 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0101-31732013000100005>. Acesso em: 18 nov. 2024.

PINTO, T. J. S.; QUINTILIANO, A. Apresentação de Henri Bergson – O bom senso e os estudos clássicos. *Pro-Posições*, Campinas, v. 33, p. e20200142, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-6248-2020-0142>. Acesso em: 18 nov. 2024.

PINTO, T. J. S. Filosofia e Educação em Bergson. *Educação em Foco*, [S. l.], v. 20, n. 2, p. 231–250, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.22195/2447-524620152019642>. Acesso em: 18 nov. 2024.

PINTO, Tarcísio Jorge Santos. Natureza e liberdade em Bergson. *Revista Ética e Filosofia Política*. Juiz de Fora, v. I, n. XXIII, pp. 102-124, jun. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.34019/2448-2137.2020.31475>. Acesso em: 18 nov. 2024.

PINTO, T. J. S. *O método da intuição em Bergson e sua dimensão ética e pedagógica*. São Paulo: Edições Loyola, 2010.

SILVA, Franklin Leopoldo e. Reflexão e Existência. *Discurso (Revista do Dep. de Filosofia da USP)*, São Paulo, Ano IV, nº 4, 1973. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/issn.2318-8863.discurso.1973.37764>. Acesso em: 18 nov. 2024.

WORMS, Frédéric. *Bergson ou os dois sentidos da vida*. Tradução de Aristóteles Angheben Predebon. São Paulo: Editora Unifesp, 2010.

WORMS, Frédéric. *Le vocabulaire de Bergson*. Paris: Ellipses, 2000.

XAVIER, Vilma. *Para além da inteligência: a intuição bergsoniana e a duração na fluidez da vida*. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, p. 92. 2012.